

TALABALARNING MUSTAQIL ISHLASH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI YONDASHUV “KOMPETENTLI YONDASHUV” SIFATIDA

To'raveva Gavxarbonu Tolibionovna

Alfraganust University, "Pedagogika" kafedrası,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667938>

Annotatsiya: Kompetentli yondashuv asosida talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari didaktik tashkiliy - boshqaruvli, psixologik-pedagogik va madaniy yondashuvlar, mustaqil faoliyatni tashkil etish, innovatsion faoliyat yurituvchi texnologiyalarni axborot ta'lim muhitida ishlash bosqichlarni aniqlashtirish asosida takomillashtirilgan.

Kalit so'zlar: Kompetent, mustaqil ishlash, pedagogika, didaktik, psixologik-pedagogik, innovatsion faoliyat, axborot, ta'lim.

Talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini tashkil qilish, fanlarga tayyorlash muammolari bo'yicha ilmiy asarlari va mustaqil ishlash faoliyatini tashkil etishga bo'lgan pedagogik yondashuvlarning nazariy asosi, uning hozirgi holati o'rganildi, o'rganilayotgan muammo bo'yicha mahalliy va xorijiy ilmiy, pedagogik, metodik adabiyotlar va me'yoriy hujjatlarni o'rganish va tahlil qilish amalga oshirildi, maqsad va vazifalar aniqlandi.

Mustaqil ishlash faoliyati bu - talabaning dars va darsdan tashqari faoliyatlarida o'z-o'zini rivojlantirish, kasbiy ko'nikmalarni egallash, mustaqil ishlarni kreativ yondashgan holda bajarishga undovchi bilimlar to'plash, amaliy ko'nikmalar hosil qilish va tanqidiy fikrlash jarayonida amalga oshiriladigan faoliyatdir[1].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki ko'pgina olimlar "Mustaqil ishlash faoliyatini" haqida qisman o'z fikr va mulohazalarini bayyon etganlar. Ya'ni ba'zi olimlar "Mustaqil ish" va "Tanqidiy fikrlash" haqida ba'zilar "Kasbiy" va "Amaliy" ko'nikmalar haqida o'z fikr va mulohazalarini bayon etganlar lekin hech qaysi olim "Mustaqil ishlash faoliyati"ni to'liq o'rganmagan.

Musqaqil ishlash faoliyati bo'yicha kompleks yondashuvlarni amalga oshirish - dasturiy ta'minotni yaratish orqali amalga oshiriladi.

Talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini tashkil etishda: **"Mustaqil ish"** asosiy o'rin tutadi. "Mustaqil ish" tushunchasining turli ifodalarini qo'rib chiqar ekanmiz, pedagogik qomusdada tahsil oluvchilarning mustaqil ishi "o'qituvchining bevosita ishtirokisiz amalga oshiriladigan o'quv faoliyatining ko'p turli-tuman xillarini" nazar tutishini aytishimiz mumkin. Mustaqil ishning yuqorida keltirilgan talqinlarda aynan "tahsil oluvchining vazifa topshiriqlarni

o'qituvchining bevosita ishtirokisiz bajarishi" uni o'qitishning bir shakli sifatida tavsiflaydigan asosiy belgi bo'lib xizmat qiladi. Bu belgi tufayli mustaqil ish o'quv faoliyatining boshqa tashkiliy shakllari orasida ajralib turadi[2].

Shuningdek talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini tashkil etishda **tanqidiy fikrlash** ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tanqidiy fikrlash - fikrlashning alohida turi bo'lib, faktlarni tahlil qilish orqali xulosalar hosil qiladi. Ushbu konsepsiya murakkab va turli xil ta'riflarga ega, jumladan, ratsionallik, skeptitsizm, xolis tahlil va faktlarni tekshirish. Tanqidiy fikrlash bu - o'z-o'zini boshqaradigan, o'zini o'zi tarbiyalaydigan, o'zini o'zi nazorat qiladigan va o'zini o'zi to'g'iraydigan fikrlash shaklidir. Uning zaruriy sharti ongni takomillashtirishning qat'iy me'yorlariga rozi bo'lish va ularni hushyorlik bilan qo'llashdir. Tanqidiy fikrlash samarali muloqot va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini egallashni, shuningdek, tabiatimizga xos egosentrizm va sotsosentrizmni yengib o'tishni talab qiladi.

Talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini tashkil etishda talabalarda **kasbiy va amaliy** ko'nikmalarni egallashi muhim ahamiyat kasb etadi.

Bilamizki, hozirgi kunda xalqaro rivojlanish tizimida ta'lim asrimizning barqaror taraqqiyotini ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, Koreya Respublikasida o'tkazilgan xalqaro ta'lim forumida 2030-yilgacha belgilangan konsepsiyada "butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish" dolzarbliqi qayd etilgan. Bu esa, o'z navbatida, talabalarda kasbiy ko'nikmalarini egallash va rivojlantirish, innovatsion yondashuv asosida talabalarni kasbiy va amaliy tayyorlashni tashkil etish, mustaqil fikrlash va ijodiy tafakkurni, kreativlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalardan foydalanib, bo'lajak pedagoglarni kasbiy tayyorlash tizimining o'quv-metodik ta'minotini yaratish imkoniyatini kengaytirdi. Dunyo ta'lim tizimini axborotlashtirish sharoitida bo'lajak kadrlarni kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishning o'quv-metodik ta'minotini xalqaro talablar asosida yangilab borish, talabalar kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishning psixologik, pedagogik omillarini aniqlashtirish bo'yicha ilmiytadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu vazifalarni hal qilishda kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishning metodik resurslarini ishlab chiqish va ularni innovatsion yondashuv asosida takomillashtirish, pedagogik shart-sharoitlar yaratish va o'qitishning sifat va samaradorligini oshirishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash dolzarb hisoblanadi.

Kompetentlik atamasi lotincha "competo" so'zidan olingan bo'lib, "erishayapman, munosibman" degan ma'noni anglatadi hamda ma'lum sohadan xabardorligini, bilishini va tajribaga ega ekanligini bildiradi (O'zME, 2002).

Kompetentli yondashuv asosida talabalarning mustaqil ishlash faoliyatini olib borishga, mustaqil rivojlanishga va innovatsion faoliyatga qodir mutaxassisning ijodiy shaxsini shakllantirish oliy ta'limning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu muammoni yechish faqat o'qitish paradigmasidan ta'lim paradigmasiga o'tish orqali hal qilsa bo'ladi. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan oliy ta'limning islohoti shu bilan bog'liq.

Talabani bilimlarini nafaol iste'molchidan, ularning mustaqil ishlarini rejaldashtirishga va bashorat qila olishga qodir, tashabbus ko'rsata oladigan, muammoni ifodalay oladigan, uni yechish yo'llarini tahlil qila oladigan, optimal natija oladigan va uning to'g'riligini isbot qila oladigan faol yaratuvchisiga aylantirish zarur.

Bundan keyin esa bilimlarga asoslangan yondashuvdan kompetentli yondashuvga bosqichma-bosqich o'tish zarur bo'ladi va bu jarayonda talabalarning algoritmlarni bajarishlari, bilimlarni, malakalar va ko'nikmalarni "majburlash bilan" o'zlashtirishlari, talabaning mustaqil ishining butun jarayonini nazorat qilish asta sekin talaba uchun zarur bilimlar va ko'nikmalarni musaqil o'zlashtirish, o'z bilimlarini mustaqil nazorat qilish va mustaqil baholash, o'qituvchi tomonimdan esa talabaning mustaqil faoliyatining bevosita natijasini nazorat qilish bilan almashadi (qilishga o'zgaradi). Bu bilan, talabaning OTMdagi tahsilining oxirgi qayta mustaqil ishni tashkil etishda kompetentli yondashuv ning ustuvor bo'lishi muqarrar. Bu talabada unga zarur bo'lganda kasbiy bilimlarni va tegishli funksional ko'nikmalarni mustaqil o'zlashtirish imkonini beradigan sifatlarni rivojlantirishga yordam beradi [1,2].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, talabalarni mustaqil ta'limga jalb qilish, faol mustaqil bilim olishga o'rgatishning asosiy maqsadi – ularni nafaqat talabalik davrida balki, keyingi kasbiy faoliyatida ham zamon talabidan kelib chiqib, yangi bilimlarni o'zlashtirish orqali bilimlarini oshirib, yangilab borishini ta'minlan bilan mustaqil fikrlashga o'rgatish, ijodiy tafakkurini rivojlantirish orqali, keng axborot makonida kerakli ma'lumotlarni saralash qobiliyati natijasida to'g'ri xulosalar chiqara olish imkoniyatlarini oshirish va natijada jamiyatga saviyali insonlarni hamda sifatli kadrlarni yetishtirib berish bilan mamlakatimiz taraqqiyotiga, xalqimiz farovonligiga muhim hissa qo'shishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To'raeva. G.T. "Kompetentli yondashuv asosida matematikaga fanini o'qitish jarayonida talabalarning mustaqil ishini tashkil etish modeli". //Boshlang'ich ta'limda integratsiyaviy-innovatsion yondashuvlar. Toshkent davlat pedagogika universiteti, respublika ilmiy-amaliy anjuman. Toshkent 2019y. 5-may.71b.

2. To'raeva. G.T. "Matematika fanini o'qitish jarayonida talabalarning mustaqil ishini tashkil etishning o'quv-pedagogik ta'minoti".//Jismoniy madaniyat va boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirish istiqbollari. Toshkent davlat pedagogika universiteti, respublika ilmiy-amaliy anjuman. Toshkent 2020y. 531-533b.

